

PHILOLOGICAL SCIENCES

LINGUOCULTURAL ANALYSIS OF ETHNONYMS IN THE TURKIC TRADITION

Hajiyeva Vafa Akif kyzy
Azerbaijan Medical University
Baku, Azerbaijan

ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ АНАЛИЗ ЭТНОНИМОВ В ТЮРКСКОЙ ТРАДИЦИИ

Гаджиева Вафа Акиф кызы
Азербайджанский медицинский университет
Баку, Азербайджан

Abstract

This article is devoted to the linguocultural and cognitive analysis of ethnonyms in the Turkic linguistic tradition. Ethnonyms are examined as crucial elements of the linguistic worldview, reflecting the mythological concepts, socio-political realities, and historical memory of the Turkic peoples. The study analyzes the etymology, semantics, and symbolism of such ethnonyms as *Türk*, *Ashina*, *Kyrgyz*, *Uzbek*, *Kazakh*, *Turkmen*, and *Tatar*. Special attention is given to mythological narratives of ethnogenesis, the influence of political processes on the formation of ethnonyms, as well as exoethnonymy. It is emphasized that ethnonyms in the Turkic world serve not only as identifiers of ethnic affiliation but also as powerful tools for constructing collective identity and ideological concepts. The application of a comprehensive methodological approach—including comparative-historical, linguocultural, and discourse analysis—has made it possible to reveal the multilayered nature of Turkic ethnonymy and its role in shaping the ethnic worldview.

Аннотация

Настоящая статья посвящена лингвокультурному и когнитивному анализу этнонимов в тюркской языковой традиции. Этнонимы рассматриваются как важнейшие элементы языковой картины мира, отражающие мифологические представления, социально-политические реалии и историческую память тюркских народов. В работе анализируются этимология, семантика и символика таких этнонимов, как *тюрк*, *ашина*, *кыргыз*, *узбек*, *казах*, *туркмен* и *татар*. Особое внимание уделено мифологическим сюжетам этногенеза, влиянию политических процессов на формирование этнонимов, а также экзоэтнонимии. Подчеркивается, что этнонимы в тюркском мире служат не только идентификаторами этнической принадлежности, но и мощными средствами конструирования коллективной идентичности и идеологических концептов. Применение комплексного методологического подхода — сравнительно-исторического, лингвокультурологического и дискурсивного анализа — позволило выявить многослойную природу тюркской этнонимии и её роль в формировании этнической картины мира.

Keywords: ethnonyms, Turkic peoples, ethnolinguistics, ethnogenesis, linguistic worldview, linguoculturalology

Ключевые слова: этнонимы, тюркские народы, этнолингвистика, этногенез, языковая картина мира, лингвокультурология.

Введение. Этнонимы – это названия этносов, народов или племён, выступающие ключевым элементом языковой картины мира этноса. В этнолингвистике, которая изучает взаимосвязь языка с народным менталитетом и культурой, этнонимы рассматриваются как отражение народных стереотипов и ценностей. Этнонимы можно рассматривать как лингвокультурный феномен, в котором через язык выражается самосознание народа и его представления о себе и «чужих». Изучение функционирования этнонимов в разных типах дискурса позволяет проследить, как категория этничности отражает определённый фрагмент языковой картины мира народа.

Этнонимы, как особый пласт лексической системы, представляют собой важнейший элемент формирования национальной идентичности, коллективной памяти и культурного сознания народа. Они выполняют не только номинативную функ-

цию, но и служат отражением исторических, мифологических и социокультурных реалий, через которые транслируются знания об этнической принадлежности, коллективной самоидентификации и мировоззренческих установках. Как справедливо отмечает Ю.А. Зуев, в истории ранних тюрков этнонимы играли роль не только маркеров этнической принадлежности, но и носителей идеологических концепций, обеспечивавших этническую консолидацию [3].

Особое значение в этом контексте имеет анализ этнонимов тюркских народов — гёктюрков, узбеков, туркменов, татар, кыргызов и других. Их этнонимия формировалась под воздействием сложных историко-политических и мифологических процессов, что отразилось как на их семантическом содержании, так и на культурной символической. Так, в ряде мифологических преданий (например, о волчице Асене) этнонимы выступают как сакральные знаки этногенеза [10]. Историко-культурный

подход, предложенный Э.Оллвортом при исследовании этнических трансформаций узбекского народа, позволяет выявить, насколько тесно связаны этнонимические процессы с политическими преобразованиями и культурным наследием региона [9]. Настоящая статья направлена на выявление семантических, мифологических и культурных аспектов функционирования этнонимов в тюркской языковой традиции, а также на определение их роли в процессе этнической самоидентификации и формировании этнической картины мира.

Методы и материалы. Методологической основой исследования послужил комплексный подход, сочетающий сравнительно-исторический, лингвокультурологический и дискурсивно-аналитический методы. Сравнительно-исторический метод применялся для выявления генетических связей между различными этнонимами и их этимологическими версиями. Лингвокультурологический анализ позволил рассмотреть этнонимы как элементы языковой картины мира, отражающие глубинные ценности и коллективные архетипы тюркских народов. В рамках дискурсивного анализа исследовались способы функционирования этнонимов в мифологических нарративах, исторических хрониках и современных культурных кодах. Особое внимание уделялось выявлению символических функций этнонимов и их роли в формировании этнической самоидентификации через призму мифологического и политического дискурсов.

В качестве основного материала для данного исследования использовались письменные и электронные источники, посвящённые истории, этнографии и лингвистике тюркских народов. Среди них выделяются фундаментальные труды по истории ранних тюрков (Ю.А. Зуев), исследования тюркской мифологии и семантики этнонимов, а также лексикографические материалы (например, *American Heritage Dictionary*, словарные данные *Wiktionary* и *Britannica*). Важную роль сыграли и энциклопедические источники по китайской мифологии, предоставляющие альтернативные интерпретации происхождения этнонимов, а также современные англоязычные и русскоязычные научные публикации, освещающие вопросы этногенеза, мифотворчества и политической символики этнонимов. Анализируемые этнонимы — тюрк, кыргыз, узбек, казах, туркмен, татар и другие — рассматривались в контексте их исторического возникновения, мифологических интерпретаций и культурной символики.

Обзор литературы. Проблема изучения этнонимов тюркских народов находится на пересечении интересов этнолингвистики, исторической антропологии и культурологии. Исследователи подчёркивают, что этнонимы выполняют не только номинативную, но и когнитивную функцию, фиксируя ключевые представления народа о своём происхождении, социальной структуре и мифологических основаниях. В трудах Ю.А. Зуева этнонимы рассматриваются как важный элемент идеологии ранних тюрков, отражающий сакральные аспекты этнической самоидентификации и политической легитимации [3].

Анализ мифологических сюжетов, таких как предание о волчице Асене, показывает, что в тюркской традиции этнонимы нередко связаны с тотемистическими представлениями и сакральными символами этногенезиса [10]. Исследования китайской мифологии также свидетельствуют о значительной роли мифологических образов в формировании ранних этнических концепций на евразийском пространстве [4].

Э. Оллворт в своём фундаментальном труде "The Modern Uzbeks" анализирует процессы этнических трансформаций у узбеков, подчёркивая, что изменение этнонимов отражает более глубокие культурные и политические изменения в обществе [9]. Похожие выводы делает К. Нурмухамедов, исследуя расселение и этнические процессы среди туркмен в XVIII–XIX веках [5].

Системный подход к изучению тюркской этнонимии предлагает Р.В. Одек, обращая внимание на взаимосвязь между исторической динамикой и изменением этнических самоназваний [6]. Этнографические исследования татарского народа под редакцией Д.М. Исхакова демонстрируют, как внутренние социальные трансформации влияли на сохранение или переосмысление традиционных этнонимов в культурной памяти народа [8].

Особое место занимает лингвистический аспект исследования этнонимов, где значительный вклад внесли работы по толкованию значения терминов в различных словарных источниках [16]. Через анализ этимологии и семантики этнонимов можно проследить эволюцию этнической картины мира и выявить трансформацию коллективных идентичностей.

Таким образом, современная научная литература подчёркивает комплексный характер изучения этнонимов, в рамках которого учитываются исторические, мифологические, политические и лингвистические факторы. Именно интегративный подход позволяет наиболее полно осветить роль этнонимов в формировании этнической самосознания тюркских народов и их культурного наследия.

Результаты исследования. Тюркские языки демонстрируют свои особые модели именования народов, хотя некоторые общие закономерности перекликаются с индоевропейскими. Центральным для тюркской группы является этноним тюрк (*Türk*), давший название всему семейству. Этимология слова *türk* до конца не ясна; по одному из мнений, оно восходит к древнетюркскому *türük/törük*, значению которого приписывают смысл «сотворённый, рождённый» (то есть «естественный, коренной») [11]. «Языки и слова носят универсальный характер... Языки связаны с космосом и его динамикой» [13, с.6]. Эти слова подчёркивают мысль о том, что язык неотделим от миропонимания и ментальности народа, в нём закодированы символы, отражающие как природный, так и культурный космос. В этом контексте особенно показательно значение слова *türk* в тюркских языках: оно ассоциируется не просто с этнической принадлежностью, но с семантикой силы, крепости, зрелости и процветания, что указывает на глубинное осознание собственной этнической идентичности и

идеализированный автопортрет этноса. Например, согласно *American Heritage Dictionary*, в древнетюркском *Türk* означало «сильный» [16, с.36]. Древнейшие китайские хроники, описывая появление племени Тууюхунь (突厥, Tūjué), передавали название «тюрк» как *доу-моу* («боевой шлем»), согласно легенде связывая его с формой гор Алтая [15, с.7]. Китайская *Книга Чжоу* утверждала, будто предки тюрков выбрали такое имя из-за горы, похожей на шлем [4, с. 103; 11, с.7]. Современные исследователи рассматривают эту версию как народную этимологию: Рона-Тас указывает на созвучное слово *turakä* («крышка, шлем») в хотанском сакском языке, которое могло лечь в основу китайского толкования [8, с.27]. Хотя подлинное значение этнонима *тюрк* доподлинно не установлено, важно отметить, что для самих древних тюрков он, вероятно, нёс оттенок силы и легитимности («небесные тюрки» – *Kök Türük*, от *kök* «небесно-голубой» как сакрального цвета [11]. Уже в Орхонских надписях VIII века народ именует себя *Türk*, осознавая это имя как символ политического и божественного избранничества (культ небесного происхождения власти) [11].

В тюркской традиции широко представлены этнонимы, происходящие от легендарных предков или тотемов. Так, одна из родовых групп древних тюрков – Ашина – возводила свой род к мифическому волку (легенда об Асене). По этой легенде, раненого мальчика – предка рода Ашина – выкормила чудесная волчица, от которой и произошёл род правителей Гёктюркского каганата [10]. Имя *Ашина* стало династическим этнонимом правящей семьи, а образ волка (бөрү) превратился в сакральный символ тюрков. Этот мифологический сюжет показывает, как мифы этногенеза влияют на этнонимии: название племени или клана обретает символическое измерение, связываясь с тотемом и сакральной историей. В более широком смысле, многие тюркские народы имеют легенды о своём происхождении, в том числе обоснование названия. Например, кыргызы объясняли своё имя легендой о сорока девушках-прародительницах и богатыре Манасе, объединившем сорок родов. Этноним кыргыз обычно переводят как «сорок племён»: он происходит от тюркского *кырк* («сорок») + древнего множественного суффикса *-iz*, буквально обозначая союз сорока родов [12; 15]. Согласно эпосу, герой Манас сплотил эти «сорок племён», сделав кыргызов единым народом [12]. Отголосок этого мифа сохранился и в государственном символизме современной Киргизии (сорок лучей на флаге Киргизстана представляют сорок племён Манаса). Интересно, что альтернативные трактовки слова *кыргыз* дают значения «неистребимый, вечный» или «непокорённый» [3, с.79], что опять-таки несёт героико-идеологический оттенок. В самых ранних китайских источниках этноним кыргызы записывался как «Гэ-кун» и «Цзянь-кун», возможно, указывая на древнюю форму *киргун/киркут*, а некоторые учёные (Ю. Зуев) предполагали значение «степные люди, люди с поля» [3, с.62]. В любом случае, самоназвание кыргызов закрепило либо

числовой мифологический символ (40) либо идею несокрушимости – оба варианта отражают ценности и историю народа.

Для тюркских этнонимов характерно также указание на социально-политические категории или титулы. Этноним узбек – название узбекского народа – представляет интересный случай. По одной версии, имя узбеков произошло от имени хана *Özbeğ* (Узбек) хан – правителя Золотой Орды в XIV веке, прославившегося тем, что утвердил ислам и чьё имя стало знаменем для объединения племён [9, с.32]. Действительно, исторические сведения говорят, что после правления Узбек-хана ряд тюркомонгольских племён Средней Азии приняли собирательное имя «узбеки» в честь этого влиятельного правителя [2, с.167]. Другая распространённая версия – народная, связывает слово *узбек* с выражением «üz – bek», что на современном тюркском интерпретируется как «сам себе бек», то есть «самостоятельный господин». Согласно этому объяснению, после распада Золотой Орды в XV веке часть кочевников, не пожелавших подчиняться чужой власти, называли себя «узбеками» в смысле «вольные люди, сами себе хозяева». Хотя точная этимология спорна, интересно, что обе версии (через имя хана или через сочетание «свой бек») указывают на политический статус как основу этнонима: либо верность великому хану-объединителю, либо провозглашение независимости. В любом случае, термин «узбек» закрепился за народом, сформировавшимся в Средней Азии, и сохраняется как эндоэтноним (*O'zbek*) и доньне [14]. Он показывает, как в тюркской номинации этносов могут отражаться вехи политической истории (исламизация Золотой Орды, племенное строительство в постордынский период).

Ещё один пример политико-социального этнонима – казах (native: *qazaq*). Этноним казахов, как считается, происходит от тюркского глагола *qaz* – «бродить, скитаться» [3, с.23]. Слово *qazaq* в тюркоязычной среде изначально значило «свободный странник», «вольный человек», что напрямую связано с образом жизни степных кочевников. Именно так возник и термин *казак/казак* применительно к вольным казакам. В XVI веке слово *qazaq* закрепилось как название объединения племён, откочевавших от Узбекского ханства – образовался Казахский ханат. Таким образом, самоназвание казак подчеркнуло номадический и независимый характер этноса, то есть «свободный кочевник» [7, с.101]. Это подтверждается тем, что и русское «казак», и этноним народа Казахстана имеют общий корень и первоначальный смысл. Интересно, что в персидских источниках XVI века упоминается термин *Uzbek-qazaq* для обозначения казахов восточной степи [5, с.14], а выдающийся востоковед В. В. Бартольд отмечал, что казахи начали пользоваться этим именем в XV веке [4, с.223]. Таким образом, в тюркской традиции данная номинативная модель опирается на описание образа жизни (кочевой вольный быт) в качестве этнонима, что перекликается с индоевропейской моделью по типу «народ – муж, человек» (тоже отражает базовую характеристику – хотя и иного рода).

Некоторые тюркские этнонимы указывают на число, цвет или другие признаки, особенно в названиях племенных союзов. Например, исторически известны союзы *Он-огуз* («он огуз» – десять племён) и *Уч-огуз* (три племени) у древних тюрков; название *Кыркыз* (сорок) мы уже рассмотрели. В эпоху Средневековья у тюрков были конфедерации с «цветными» этнонимами: Ак-Коюнлу и Кара-Коюнлу – союзы племён «белого барана» и «чёрного барана» в Малой Азии (их названия восходят к тотемным символам – белому и чёрному барану соответственно). Эти этнонимы носили характер скорее политических названий династий/конфедераций, но демонстрируют тенденцию тюркской ономастики связывать имя группы с символическим образом (цвет, животное). Сами по себе такие названия несут символическую нагрузку – белый/чёрный цвет в тюркской традиции связан со сторонами света и статусом (белый – запад, чёрный – восток; или белый как благородный). Хотя эти примеры не этнонимы современного народа, они показывают логику номинации в тюркском мире: через понятные образы и символы.

Кроме самоназваний, стоит отметить и экзоэтнонимы, данные тюркским народам соседями, и их влияние. Исторически термин «татар» применялся монголами и китайцами к одному из племён Центральной Азии (*Ta-ta* или *Dada* – название кочевой группы). После нашествий Монгольской империи в XIII веке слово *tatar* в речи европейцев и русских стало собирательным обозначением всех кочевников монголо-тюркского происхождения. Европейцы ввели форму *Tartare*, присоединяя лишнюю *r*, под влиянием слова *Tartarus* («Тартар», античный ад) [8, с.14]. Так возникла демонизирующая ассоциация: татар воспринимали как «народ из ада». *Oxford English Dictionary* отмечает, что добавочная *r* появилась именно из-за созвучия с *Tartarus* [16, с.1134]. В дальнейшем в Русском царстве именем «татары» обозначали множество разных тюркоязычных народов – волжских булгар, кыпчаков, сибирские племена – хотя сами они могли называть себя иначе [8, с.78]. Со временем часть этих групп приняла название татары как собственное (например, волжские татары), тогда как другие отвергали его. В дискурсивном плане этноним *татарин* долгое время нёс негативно-страховую окраску в русском и европейском сознании (наследие времён татаро-монгольского нашествия), хотя в реальности объединял разнородные группы. Это пример того, как внешнее имя может стать инструментом идеологии (страх «татарского ига»), а затем и официальной категоризацией народов в составе государства (в Российской империи многие тюрки записывались как татары по названию).

Помимо «татар», интерес представляет этноним туркмен (*Türkmen*). Он впервые зафиксирован в арабских источниках X века применительно к огузским племенам Средней Азии [1]. По наиболее распространённой версии, *Türkmen* происходит от слова *türk* с присоединением персо-арабского элемента *-man/-men*, имеющего усилительно-сравнительное значение, и означает «подобный тюрку»

или «настоящий тюрк» [5, с.34]. Средневековые авторы толковали его как «истинный тюрк» – так называли огузов, принявших ислам, в отличие от тех, кто оставался язычником [10]. Интересно и народное толкование: иногда *-men* воспринимается как тюркское *men* («я»), тогда *türk-men* будто бы значило «я – тюрк» [10]. В любом случае, этноним туркмены закрепился как самоназвание одного из народов (туркменского) и как общее название огузских племён в исторических текстах. Здесь этноним отражает процесс культурной трансформации: принятие новой религии и сохранение этнической идентичности, подчеркнутой особым именем.

Тюркские языки используют разнообразные номинативные модели для этнонимов – от обозначения социально-политического статуса (кочевник, воин, свободный человек, верный хану) до мифологических и символических образов (тотемный предок, число, цвет). Этнонимы могут исходить как от *эндоимов* (самоназваний, часто имеющих понятное значение на своем языке: *Türk* – сильный, *Kazak* – свободный скиталец, *Kyrgyz* – сорок племён), так и от *экзонимов*, данных другими (Татар – от этнонима, искажённого и закреплённого чужой традицией; Немцы – от чужого слова «немой» в славянском языке, и т.д.). Важной чертой тюркской этнонимии является её связь с исторической памятью: многие современные этнонимы возникли в переломные эпохи (как названия новых союзов или народов в постимперский период) и поэтому несут на себе отпечаток тех событий (Узбек – эпоха Узбек-хана, Казах – распад Узбекского улуса, Туркмен – исламизация огузов). Как и в случае с индоевропейскими народами, идеологический дискурс не обошёл стороной тюркскую этнонимии: в XX веке идея *пан-тюркизма* пыталась объединить всех тюркоязычных людей под общим именем «тюрки», в противовес колониальному делению. В Советском Союзе, наоборот, политическая власть закрепила отдельные этнонимы (казах, узбек, киргиз и др.) в качестве национальностей, иногда проводя границы между близкородственными группами именно через наименование. Это подчёркивает, что политические смыслы этнонимов в тюркском мире были и остаются значимыми – имя народа могло консолидировать или, напротив, раздробить общность.

Выводы. Проведённый анализ этнонимов в тюркской языковой традиции позволяет сделать вывод о глубокой взаимосвязи между лексическими средствами обозначения этнической принадлежности и историко-культурным развитием тюркских народов. Этнонимы, являясь не только номинативными единицами, но и носителями мифологических, идеологических и политических смыслов, отражают ключевые этапы этногенеза, мировоззренческие установки и процессы самоидентификации тюркских сообществ. Как показали материалы исследования, многие этнонимы имеют мифологические корни, восходящие к тотемистическим представлениям, сакральным преданиям о происхождении народа и идеологическим моделям легитимации власти.

Лингвокогнитивный подход к изучению этнонимов позволил выявить, что в процессе исторической эволюции этнонимы выполняли не только функцию этнического маркера, но и служили средством конструирования коллективной памяти и национальной идеи. В условиях культурных взаимодействий, миграций и политических трансформаций этнонимы сохраняли свою семантическую устойчивость, одновременно адаптируясь к изменяющимся историческим реалиям. Таким образом, этнонимия тюркских народов представляет собой сложный, многослойный феномен, изучение которого открывает новые возможности для понимания механизмов формирования этнической картины мира, процессов этнической консолидации и роли языка в сохранении культурного наследия.

Список источников

1. Демидов, С. М. Растения и животные в легендах и верованиях туркмен / С. М. Демидов. – Москва: Старый сад, 2020. – 445 с.
2. Дониеров, А. Х. История развития этнографических знаний в Узбекистане: Основные направления и результаты (вторая половина XIX в. – 30-е гг. XX в.): автореф. дис. ... канд. ист. наук / Ин-т истории. – Ташкент, 1997. – 29 с.
3. Зуев, Ю. А. Ранние тюрки: Очерки истории и идеологии / Ю. А. Зуев. – Алматы: Дайк-Пресс, 2002. – 362 с.
4. Китайская мифология: энциклопедия / сост., общ. ред. и предисл. К. Королёва; отв. ред. А.М. Лактионов. – Москва: Эксмо; Санкт-Петербург: Мидгард, 2007. – 415 с.
5. Нурмухамедов, К. Этнические процессы и расселение туркмен в XVIII–XIX веках / К. Нурмухамедов. – Ашхабад: ТГУ, 1979. – 143 с.
6. Одеков, Р. В. Мир туркмен / Р. В. Одеков. – Санкт-Петербург: Наука, 2010. – 262 с.
7. Петров, К. И. К истории движения киргизов на Тянь-Шань и их взаимоотношений с ойратами в XIII–XV вв. / К. И. Петров. – Фрунзе: Изд-во Акад. Наук Киргиз. ССР, 1961. – 211 с.
8. Этнография татарского народа / науч. ред. Д. М. Исхаков. – Казань: Магариф, 2004. – 286 с.
9. Allworth, E. The modern Uzbeks: from the fourteenth century to the present: a cultural history / E. Allworth. – 1990. – 432 p.
10. Asena [Electronic resource]. – Available at: <https://en.wikipedia.org/wiki/Asena#:~:text=Asena%20is%20the%20name%20of,yet%20unnamed%20in%20two> (Date of access: 09.03.2025).
11. Göktürks [Electronic resource]. – Available at: <https://en.wikipedia.org/wiki/Göktürks#:~:text=As%20an%20ethnonym%20%2C%20the> (Date of access: 02.03.2025).
12. Kyrgyz people [Electronic resource]. – Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Kyrgyz_people#:~:text=There%20are%20several%20theories%20on,17 (Date of access: 02.03.2025).
13. Rzayev, F. Söz. Söz konstruktorluğu. Sözün sirri / F. Rzayev. – Bakı, 2015.
14. The cultural legacy of Uzbekistan / scientific editor: Edvard Rtveldze. – Санкт-Петербург, 2020. – 465 p.
15. Turks [Electronic resource]. – Available at: <https://en.wikipedia.org/wiki/Göktürks#:~:text=As%20an%20ethnonym%20%2C%20the> (Date of access: 02.03.2025).
16. Umair, M. American Heritage Dictionary / M. Umair. – 3rd ed. – Houghton Mifflin Harcourt, 1992. – 2140 p.